

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Факультет: Магистратура

Студент магистратуры

Махсудова Угулой Самад кизи

Кафедра: Акушерство и гинекология,
детская гинекология

Научный руководитель:

проф.Зуфарова Ш.А.

2020-2023 учебные годы

Специальность: “Акушерство и
гинекология”

ТЕМА: Среднесрочные результаты сравнения состояния шейки матки в прогнозировании течения родов при перенашивании беременности

Цель. Определить значимости состояния шейки матки в прогнозировании течения родов при перенашивании беременности

Материалы и методы. На I этапе работы с целью изучения состояния шейки матки при перенесенной беременности мы проанализировали истории запоздалых родов у 80 пациенток с сентября 2020 года по марту 2021 года. В зависимости от «зрелости» шейки матки по шкале Bumhill M.S. в модификации Е.А. Чернухи все пациентки были разделены на 3 группы: I группу составили 17 (21,25 %) пациенток со «зрелой» шейкой матки (> 7 баллов), II группу - 44 (55 %) пациенток с «недостаточно зрелой» шейкой матки (4-6 баллов), III группу - 19 (23,75 %) пациенток с «незрелой» шейкой

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

матки (0-3 балла). В нашем исследовании «незрелая» и «недостаточно зрелая» шейка матки была выявлена у 78,75 % беременных, что согласуется с данными Чернухи Е.А, которые также считают, что для переносимости беременности характерна «незрелая» и «недостаточно зрелая» шейка матки, что является свидетельством нарушения гормонального фона.

В плановом порядке путем операции кесарево сечение было родоразрешено 4 из пациенток (5 %): 5 пациенток из II группы и 8 из III группы. При этом ни одна из 17 пациенток со «зрелой» шейкой матки (I группа) не была родоразрешена путем операции кесарево сечение в плановом порядке.

Показаниями к операции у этих 13 пациенток явились: неподготовленность родовых путей (1), крупный плод (5), возраст первородящей старше 30 лет и длительное бесплодие в анамнезе (6), миопия высокой степени с изменениями на глазном дне (1). Наиболее частым показанием к кесареву сечению в плановом порядке во II группе (при «недостаточно зрелой» шейке матки) был возраст первородящей в сочетании с длительным бесплодием, а в III группе (с «незрелой» шейкой матки) - крупный плод.

Результаты. Таким образом, как показал ретроспективный анализ, большинство пациенток с переносимой беременностью - 61 из 80 (76,25 %) родили через естественные родовые пути. В экстренном порядке было родоразрешено 19 (23,75%) пациенток. Как и следовало ожидать, частота экстренного кесарева сечения коррелировала со степенью зрелости шейки матки: при «зрелой» шейке матки составила 14 %, при «недостаточно зрелой» шейке матки - 20,5 % и была наибольшей при «незрелой» - 44 %.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Необходимо отметить, что большинство пациенток 90% (72 из 80) родили детей с признаками перенашивания в сроки гестации менее 42 недель, и только 8,75 % (7 из 80) пациенток в сроки гестации более 42 недели. При этом заслуживает внимания тот факт, что срок гестации на момент родоразрешения у 16 (20 %) пациенток, родивших переносенных детей, составил менее 41 недели. В связи с этим, мы согласны с мнением Е.А. Чернухи (2007), что родоразрешение в 41 неделю гестации без признаков внутриутробного страдания плода можно рассматривать как профилактику перенашивания. Ряд исследователей считают, что родовозбуждение в 41 - 42 нед позволяет снизить частоту перинатальной смертности при снижении [Hannah M.E. at al., 1996, Sue-A-Ouan A.K. at al., 1999] или сохранении [Crowley P., 2000] частоты кесарева сечения. В то же время, по данным других исследователей [Krusteva M. et al., 2000], родовозбуждение в 41 - 42 нед гестации ведет к увеличению оперативного родоразрешения и неонатальной заболеваемости.

Заключение. Состояние шейки матки при перенашивании беременности является важным критерием прогнозирования исхода родов. Наиболее значимым параметром шкалы оценки зрелости шейки матки Bumhill MS в модификации Е.А. Чернухи является консистенция шейки матки. Использование такого параметра шкалы оценки степени зрелости шейки матки как местоположение предлежащей части плода при переносенной беременности нецелесообразно. Длина шейки матки по данным ТВЭ, отражая истинную длину шейки матки, является более объективным

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

критерием её состояния.

Оценка зрелости шейки матки у беременных с перенашиванием должна проводиться с учетом длины шейки матки по данным ТВЭ и консистенции шейки матки, что позволяет прогнозировать возможность родов через естественные родовые пути. Выбор метода подготовки шейки матки к родам у беременных с перенашиванием должен определяться балльной оценкой её зрелости по предложенной шкале, включающей два обязательных параметра: длину шейки матки (ТВЭ) и консистенцию.

